

FARG’ONA VODIYSIDA TARQALGAN ROTIFERA TURKUMI TURLARINI KO’PAYTIRISH METODIKASI

Abduraxmonova Feruza Bahodirovna

Aniq va tabiiy fanlar o‘qitish metodikasi (biologiya) mutaxassisligi 2-bosqich
magistiranti

Annotasiya: Suv havzalari zooplankton organizmlaridan biri bo‘lgan Rotiferalar baliqlar uchun tabiiy oziqa sifatida foydalanilib kelinmoqda. Shu sababi rotiferalarning mahsuldor zotlarini ishlab chiqarish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: rotifera, urg‘ochi va erkak organizm, ko‘payish, jinsiy, jinssiz, baliq chavoqlari, zooplankton.

KIRISH. Rotiferalar butun dunyo suv havzalarida keng tarqalgan bo‘lib, zooplankton organizmlarning o‘ziga hos vakillari hisoblanadi. Rotiferalar uchun oziqlanish, nafas olish, ayirish va ko‘payish kabi hayotiy xususiyatlar xos.

Rotiferalarda urg‘ochi hamda erkak organizmlar farqlanadi. Ushbu zooplankton organizmlar jinsiy yoki partenogenez yo‘li orqali ko‘payadi. Urg‘ochilari odatda erkak organizmlarga qaraganda biroz kattoroq bo‘ladi. Urg‘ochi jinsiy tizimi bir yoki ikkita tuxumdondan iborat bo‘lib, har birida tuxumni sariqlik bilan taminlaydigan vitellarium bezlari bo‘ladi. Rotiferalarning Seisonidae sinif vakillari faqat jinsiy yo‘l bilan ko‘payadi. Bdelloidae sinfi esa faqat jinssiz partenogenetik yo‘l bilan ko‘payadi. Monogonontalar bu ikki xil mexanizmni almashtirish yo‘li bilan ko‘payadi. Rotiferalar ozuqasiz qolganida ham hatto umrini uzaytirish hususiyatiga ega. Rotiferalarga 30 kun davomida ozuqa berilmaganda bazi turlarida ko‘payish va yashovchanligi sezilarli o‘zgarmaganligini kuzatdik. Buning sababi esa suv tarkibida fitoplanktonlarni ham ko‘payishi rotiferalarning omon qolishiga sabab bo‘ladi.

Material va uslublar

Tadqiqotlar Farg‘ona viloyati xududlarida joylashgan suv havzalaridan olingan namunalar asosida olib borildi. 50 dan ortiq namunalar yig‘ildi va tirik holda laboratoriya sharoitida saqlandi. Laboratoriyada Rotifera turlaridan partenogenetik urg‘ochilari ajratib olindi va ular tarkibida qayta tiklangan suv solingan 3 l hajmli shisha idishlarga joylashtirildi. Tajriba pH 7,0-7,2, tuzliligi 30-35 mg.ga ega suv muhitida o‘tkazildi. Eksperiment o‘sayotgan idishlarda 17,0 - 30,0 °C suvning doimiy harorati va 24 soat yorug'lik fotoperiodda saqlandi. Bir sutkada 2 mahaldan achitqi va suv o‘t bilan oziqlantirildi. Uch idishdagi ozuqa muhiti oz, o‘rta va ko‘p miqdorda ozuqa ratsioni asosida oziqlantirildi.

Tekshirish 7 avlod ko‘payishiga (40-45 kun) etkazildi. Urg'ochilar izolyatsiya qilingan va yangi avlod tug'ilgunga qadar saqlanib qolgan. Urg'ochilar ko'rsatilgan harorat, yorug'lik va oziqlantirish sharoitlari bo'lgan urug'lanish kamerasida saqlanadi. Kuniga bir yoki ikki marta hayvonlarni stereomikroskop ostida kuzatilib, har bir nasldan tug'ilgan tuxum sonini va uzoq umr ko'rishni aniqlash mumkin. Har bir individning o'sishi har kuni optik mikroskop ostida mikrometrik panjara va 40 × kattalashtirish yordamida o'lchandi.

Sikl hayot parametrlari Exel dasturiga qayd etildi va Student statistic dasturi yordamida o‘rtacha qiymati aniqlandi.

Olingan natijalar

Rotiferalarda urg‘ochi hamda erkak organizmlar morfologik jihatdan bir-biridan farqlanadi. Ushbu zooplankton organizmlar jinsiy yoki partenogenez yo‘li orqali ko‘payadi. Urg‘ochilari har doim erkak organizmlarga qaraganda tanasi biroz kattaroq bo‘ladi. Erkaklar odatda funksial ovqat hazm qilish tizimiga ega bo‘lmaganliklari sababli ular qisqa umr ko‘radi. Shu sababli ko‘pincha ular tug‘ilishda ko‘proq uchraydi. Masalan Asplancha jinsining urg‘ochilarida anus yo‘q, lekin tuxum chiqarish uchun kloaka teshigini saqlab qolgan. Jinsiy ko‘payishda urug‘lantirish ichki hisoblanadi, erkak jinsiy a‘zosi ayolning kloakasiga kiritadi, spermani tana bo‘shlig‘iga yuboradi va hu orqali jinsiy ko‘payish kuzatiladi.

Biz bilamizki rotiferalar yilning fasllarida, turli sharoitda bir necha yo‘llar bilan ko‘payadi. Yani ozuqa yetarli bo‘lgan bahor hamda yoz oylarida ular judayam

ko‘plab nasl qoldiradi. Bu davrda rotiferalar asosan partenogenetik yo‘l bilan ko‘payadi. Olib borilgan tadqiqot izlanishlarimiz va tajriba natijasida rotiferalarning bir necha sinf vakillari turlarining turli muhit, ozuqa sharoitida qanday yo‘llar bilan nasl qoldirishini aniqladik. Farg‘ona viloyadi Sirdaryo qirg‘oq bo‘ylari vas shu hududlarga tutash baliqchilik xo‘jaliklaridan keltirilgan rotifera turlarini laboratoriya sharoitida ko‘paytirish ishlari natijasida quyidagilarni aniqlandi.

1-jadval

	Tur nomi	Suv harorati °C	Ozuqa manbasi	pH	Tug‘ulish davriyligi
	Philodina roseola	15-20	Achitqi, suv o‘t	6,5-8,5	4 soatda
	Brachionus calyciflorus	20-25	Achitqi, suv o‘t	6,5-8,5	24-28 soat
	Lecani hamata	25-30	Achitqi, suv o‘t	6,5-8,5	7-9 kun

Laboratoriyada Bdelloidae, Brachionidae, Lecanidae, Notommatidae va boshqa sinf vakillari yetishtirildi. Bularning qancha muddat umr ko‘rishi va ko‘payish tezligi albatta ozuqa muhitiga va tashqi muhit haroratiga bog‘liq. Rotiferalar fototrofik, ammo yorug‘likni talab qilmaydi. Biroq, ular yorug‘lik manbalariga jalb qilinadi.

Yani harorat o‘rtacha 15-31°C ni tashkil qilganda ular normal holatda bo‘ladi. Rotiferalar hona haroratida yaxshi ko‘payadi, lekin hosildorlikni oshirish uchun haroratni 20-25 °C ga oshirilsa ular juda ko‘p nasl beradi.

XULOSA. Kuzatishlar natijasida Rotiferalarning asosan partenogenez yo‘l bilan ko‘payishi aniqlandi. Jinsiy yo‘l bilan ko‘payish noqulay sharoitlarda sodir bo‘ladi, shuning uchun jinsiy ko‘payish usulini qayta ko‘rib chiqish va chuqurroq o‘rganish talab etiladi. Philodina roseola, Brachionus calyciflorus va Lecani hamata turlar uchun ko‘payish harorati mo‘tadilligi 25-30 °C ni belgiladi. Bu haroratda ushbu turlar miqdor jihatdan ko‘p sonli bo‘lishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aloia RC, Moretti RL. Mating behavior and ultrastructural aspects of copulation in the rotifer *Asplanchna brightwelli*. *Trans. Am. Microsc. Soc.* 1973;92:371–380. [[Google Scholar](#)]
2. Bogoslavsky AS. New data on the reproduction of heterogonous rotifers. Observations on the reproduction of *Sintherina socialis* (Lin.) *Zool. Zh.* 1958;37:1616–1623. in Russian. [[Google Scholar](#)]
3. Champ P, Pourriot R. Particularites biologiques et ecologiques du rotifer *Sintherina socialis* (Linne) *Hydrobiologia.* 1977;55:55–64. [[Google Scholar](#)]
4. Gilbert JJ. Contact chemoreception, mating behavior, and sexual isolation in the rotifer genus *Brachionus*. *J. Exp. Biol.* 1963;40:625–641. [[Google Scholar](#)]
5. Негматов А.А. Кормовая база оз. Сарыкамыш (верховья Сырдарьи) и его рыбохозяйственное значение // В кн.: Биол. основы рыбн. хоз-ва на вод. Ср. Азии и Казахстана. – Ашхабад: Ылым, 1986. –С. 100–101
6. Умаров О.У., Арипов Д.А. Зоопланктон малых водохранилищ Ферганской долины и его значение в питании промысловых рыб // Биол. основы рыбн. хоз-ва водоемов Ср. и Казахстана. – Фрунзе: Илим, 1981. –С. 379–381.
7. Ташпулатов Э.А. Гидробиология водоемов западной части Ферганской долины: Автореферат дисс. ... канд. биол. наук. – Ташкент, 1975. 24 с.
8. Ali A.B. Seasonal dynamic of microcrustacean and rotifer communities in Malaysian rice fields used for rice-fish farming // *Hydrobiologia.* – 1990. –V. 206. – P. 139–148.